

Diretrizes para elaboração de plano de emergência para o arquivo público da cidade de Belo Horizonte: estudo de caso da Pampulha no fundo SMATES

DOI: 10.5281/zenodo.13743488

Jessica Dionizio dos Santos¹, Dr. Willi de Barros Gonçalves²,

¹UFMG, didionizio.res@gmail.com

²UFMG, willidebarros@ufmg.br

Palavras-chave: Arquivos, Salvaguarda, Gestão de Riscos, Plano de Emergência.

O Arquivo Público de Belo Horizonte (APCBH) tem papel fundamental na salvaguarda de documentos históricos, fonte primária de informações. O Complexo Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha é um ícone da arquitetura modernista brasileira e se tornou patrimônio mundial da UNESCO cuja história está documentada no acervo da Instituição, no fundo da Secretaria Municipal Adjunta de Tesouro (SMATES). O objetivo é compilar diretrizes para elaboração do Plano de Emergências do APCBH. O método incluiu revisão sistemática da literatura, levantamento arquitetônico, fotográfico e diagnóstico das condições de preservação do Fundo, que embasam as diretrizes, em conformidade com a norma técnica NBR 15219/2020 contemplando questões de proteção do acervo e, principalmente, de vidas humanas. O diagnóstico considerou aspectos de gestão, níveis envoltórios do edifício, sala e mobiliário da coleção em reserva técnica e indicou como principais pontos de fragilidade o entorno e aspectos de segurança. Como resultado foram elaboradas diretrizes de ações contemplando protocolos concisos de respostas em emergências, para cada aspecto estudado. Embora introdutório este trabalho é significativo ao compilar informações institucionais, fortalecendo a memória documental. A incorporação das diretrizes propostas no futuro Plano de Emergências será um passo fundamental para garantir a preservação do acervo do APCBH e, assim, contribuir para a permanência e divulgação da memória histórica e cultural de Belo Horizonte.

Referências bibliográficas:

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15219:2020: Plano de Emergência: Requisitos e procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020. 59 p.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. PR 1016:2023: Segurança contra incêndio em edifícios e acervos de interesse cultural. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. 60 p.

COELHO, Carla et al. A gestão de riscos como estratégia para a preservação do patrimônio cultural das ciências e da saúde. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2023. 155 p. Disponível em: <

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/iciict/57348/GestaoDeRiscos_EBOOK_25JAN.pdf?sequence=2&isAllowed=y >. Acesso em: 7 jun. 2023.

CONARQ. Conselho Nacional de Arquivos (Brasil). Recomendações para a Construção de Arquivos. Rio de Janeiro, 2000. 21 p. Disponível em: <
<https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2016/02/20152049/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-Para-Constru%C3%A7%C3%A3o-de-Arquivos.pdf> >. Acesso em: 3 abr. 2024.

GUIA de gestão de riscos para o patrimônio museológico. [S. l.]: IBERMUSEUS - ICCROM, 2017. 122 p. Disponível em: <
https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-01/guia_de_gestao_de_riscos_pt.pdf >. Acesso em: 29 mar. 2023.

GONCALVES, Willi de Barros. Diagnostico de condições de conservação de coleções: considerações para desenvolvimento de Protocolos de Acreditação de instituições museais no cenário brasileiro. Patrimônio e Memória, Assis, SP, v. 16, n. 1, p. 389-412, jan./jun. 2020. Disponível em: <
<https://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/1041> >. Acesso em: 15 Set. 2023.

TANDON, Aparna. Patrimônio em risco: evacuação de emergência de coleções patrimoniais. Paris: UNESCO, ICCROM, 2019. 53 p. Disponível em: <
<https://icom-portugal.org/2020/01/21/manual-patrimonio-em-risco-evacuacao-de-emergencia-de-colecoes-patrimoniais/> >. Acesso em: 22 mar. 2024.